

УДК 159.9

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ЛИЧНОСТНОГО ВЫБОРА

Братухина Е.А., Братухин А.Г.

*ФГБОУ ВО Омский государственный медицинский университет Минздрава России, Омск,
Россия*

E-mail: psycholog1981@yandex.ru

Целью исследования являлось выявление наличия или отсутствия внутриличностного конфликта и специфики смысложизненных ориентаций лиц с различным типом личностного выбора. В исследовании приняли участие 210 испытуемых, находящихся в различных ситуациях выбора. В исследовании применялись методики: прием выделения и анализа аргументов при осуществлении выбора Д. А. Леонтьева и Н. В. Пилипко, методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах», тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. Результаты исследования показывают, что лица с субъектным типом аргументации при совершении выбора переживают внутриличностный конфликт, но недостаточно осмысленно относятся к собственной жизни. Лица со смысловым типом аргументации переживают внутриличностный конфликт, но склонны принимать на себя ответственность за решения и реализовывать действия, направленные на достижение цели. Лица с объектным типом аргументации при совершении выбора не испытывают внутриличностный конфликт и не ощущают внутриличностный вакуум. Лица с ситуативным типом аргументации при совершении выбора ощущают внутриличностный вакуум, не склонны к формулировке, осознанию и реализации своих целей.

Ключевые слова: личностный выбор, смысложизненные ориентации, внутриличностный конфликт, внутриличностный вакуум.

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всей своей жизни человек принимает важные решения, которые определяют направленность и стратегию поведения на долгий срок. Личностный выбор может быть связан с решением о начале профессиональной деятельности, с сохранением или разрывом дружеских отношений, с вступлением в брак или разводом, с завершением спортивной или профессиональной карьеры. Совершение выбора порой очень сложное, проблемное и мучительное для личности нередко откладывается, вызывает тревогу и чувство страха. Личностный выбор в этом контексте представляет большой интерес для изучения. Исследователи пытались описать феноменологию выбора, представляя ее в виде внутренней работы сознания, заключающейся в анализе альтернатив и выборе одной из них [1, 2, 3].

Данную внутреннюю работу личности рассматривали вне ситуаций как активность, не ограниченную каким-либо контекстом и в рамках значимых и трудных жизненных ситуаций [4, 5]. Совершаемый человеком значимый выбор может быть адаптивный и конструктивный, способствующий гармоничному развитию личности, позволяющий проявить потенциал в различной деятельности [6]. Также принятое в процессе выбора решение может быть деструктивно для личности и окружающих ее людей [7]. Несмотря на многочисленные исследования личностного выбора данный конструкт в настоящее время недостаточно изучен [8, 9]. Для эмпирического исследования личностного выбора необходима операционализация данного понятия. Личностный выбор рассматривается нами как индивидуальная стратегия, состоящая в «конструировании» и отборе альтернатив, критериев их оценки, предпочтении одной из них и ее конкретизации в качестве будущей цели жизнедеятельности [10]. При изучении личностного выбора очень важно понимать, насколько осознанно человек подходит к обдумыванию альтернатив, хорошо ли он их представляет, прогнозирует их преимущества и недостатки, либо недостаточно обдумав, полагается на помощь других людей или остается в контексте ситуационных влияний. Нередко полному осознанию значимой ситуации выбора может помешать появление у человека некоторой неудовлетворенности, которая может сигнализировать о наличии внутриличностного конфликта, о противоречии между «хочу» и «могу» [11 12]. Личность может ощущать недостаточность своих ресурсов для осуществления выбора и испытывать внутренний дискомфорт. Также, наоборот, личность может иметь ресурсы для осуществления выбора, но не испытывать желания принимать решения, поскольку ощущает некоторый внутренний вакуум, спровоцированный отсутствием смысла в осуществлении каких-либо действий [13, 14]. Тем самым особенности осуществления личностного выбора у лиц внутриличностным конфликтом или внутриличностным вакуумом, на наш взгляд, могут различаться. Специфика личностного выбора также может определяться тем, как человек воспринимает данный выбор, например, прогнозирует последствия выбора в контексте всей жизнедеятельности в долгосрочной временной перспективе или воспринимает лишь настоящее мгновение выбора, не ориентируясь на долгосрочные преимущества, последствия, препятствия. В этой связи могут различаться характеристики поведения лиц, осуществляющих личностный выбор, в зависимости от их смысложизненных ориентаций, определяющих стратегичность жизнедеятельности. **Цель исследования:** выявить наличие или отсутствие внутриличностного конфликта и специфику смысложизненных ориентаций лиц с различным типом личностного выбора.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В исследовании приняли участие 210 испытуемых, находящиеся в различных ситуациях выбора (выбор партнера по браку, выбор профессиональной карьеры, выбор о завершении или продолжении спортивной карьеры, выбор места жительства и др.). В исследовании применялись методики: прием выделения и

анализа аргументов при осуществлении выбора Д. А. Леонтьева и Н. В. Пилипко, методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах», тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. Для выявления различий в показателях внутриличностного конфликта и смысложизненных ориентаций испытуемых применялся непараметрический вариант метода однофакторного дисперсионного анализа Н-критерий Крускала-Уоллиса. Для уточнения различий и попарного сравнения независимых выборок применялся непараметрический критерий Манна-Уитни. На основании приема выделения и анализа аргументов при осуществлении выбора Д. А. Леонтьева и Н. В. Пилипко выделено четыре группы испытуемых в зависимости от типа аргументации. При субъектном типе аргументации (48 чел.) личность оценивает альтернативы с точки зрения соответствия своим ресурсам, возможностям, уровню притязаний, способностям. При объектном типе аргументации (57 чел.) при осуществлении выбора личность ориентируется на содержание ситуации, внешние характеристики, преимущества выполняемой деятельности. При ситуативном типе аргументации (42 чел.) контекст ситуации и сложившиеся обстоятельства при отборе альтернатив имеет основополагающее значение. При смысловом типе выбора (63 чел.) личность осознанно оценивает альтернативы, хорошо понимает критерии их оценки и ориентируется на ценность и значимость для себя того или иного варианта. С помощью критерия Крускала-Уоллиса, являющимся непараметрическим аналогом дисперсионного анализа мы выявили влияние типа аргументации при совершении выбора на следующие переменные: структура ценностей, обуславливающая наличие или отсутствие внутриличностного конфликта и смысложизненные ориентации. Значимые различия были получены по параметрам: «внутриличностный конфликт» ($H=14,48$ при $p \leq 0,05$), «внутриличностный вакуум» ($H=23,64$ при $p \leq 0,01$), «нейтральная зона» ($H=15,16$ при $p \leq 0,01$), «цели в жизни» ($H=14,14$ при $p \leq 0,01$), «процесс жизни» ($H=13,12$ при $p \leq 0,01$), «локус контроль-я» ($H=12,05$ при $p \leq 0,01$), «локус контроль-жизнь» ($H=10,08$ при $p \leq 0,01$), «общий показатель осмысленности жизни» ($H=14,62$ при $p \leq 0,01$). Далее с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни выявлены межгрупповые различия по данным переменным. Как показано в табл. 1 по параметру «внутриличностный конфликт» выявлены значимые различия при сравнении групп с различными типами аргументации при совершении выбора. У лиц с субъектным типом выбора более всего выражен внутриличностный конфликт ($\bar{X}=37,38$; $U=819$ при $p \leq 0,01$), что может быть обусловлено тем, что они при анализе аргументации больше опираются на собственные рефлексивные механизмы, проводят анализ собственных возможностей, достоинств и недостатков. Поэтому у них может выявляться некоторая внутренняя противоречивость между состояниями «хочу» и «могу», что способствует появлению внутриличностного конфликта.

Таблица 1

Значимые различия в структуре ценностей лиц с различным типом личностного выбора

Переменная	Группы сравнения	($\bar{X} \pm \sigma$)	Критерий U Манна-Уитни	Уровень значимости
Внутриличностный	субъектный	37,38±11,71	819	$p \leq 0,01$

конфликт	объектный	27,92±21,4	819	p≤0,01
	смысловой	35,26±14,02	814	p≤0,01
	ситуативный	32,25±27,08	1248	p≤0,01
Внутриличностный вакуум	субъектный	30,56±15,78	954	p≤0,01
	объектный	21,4±16,63	1114,5	p≤0,01
	смысловой	32,68±13,03	949,5	p≤0,01
	ситуативный	37,08±12,91	949,5	p≤0,01
Нейтральная зона	субъектный	32,06±24,32	850,5	p≤0,01
	объектный	50,68±29,45	873	p≤0,05
	смысловой	32,06±23,03	873	p≤0,05
	ситуативный	36,67±19,7	1119	p≤0,01

Лица со смысловым типом аргументации также переживают внутриличностный конфликт ($\bar{X}=35,26$; $U=814$ при $p\leq 0,01$), поскольку при принятии решения опираются на собственные ценности, анализируют значимость того или иного варианта, следовательно, у них выражен самоанализ, самопознание, что может определять сложность внутреннего мира и его противоречивость. По параметру «внутриличностный вакуум» наибольший показатель выявлен в группе лиц с ситуативным типом выбора ($\bar{X}=37,08$; $U=949,5$ при $p\leq 0,01$). Испытуемые, составившие данную группу, при совершении выбора ориентируются преимущественно на характеристики актуальной ситуации, а не на структуру собственных интересов. Это может быть связано с определенным вакуумом смысла, когда они не понимают своих желаний, стремлений, целей или не чувствуют необходимости их реализации, с отсутствием интереса к самоанализу. По параметру «нейтральная зона», который свидетельствует об определенном личностном комфорте, при котором личность удовлетворена собой, своими поступками и адекватно оценивает свои возможности, наибольший показатель выявлен у лиц с объектным типом аргументации ($\bar{X}=50,68$; $U=873$ при $p\leq 0,05$). Испытуемые больше ориентируются на внешнюю ситуацию, на преимущества от дальнейших действий при принятии решения.

Таблица 2

Значимые различия в смысловых ориентациях лиц с различным типом личностного выбора

Переменная	Группы сравнения	($\bar{X} \pm \sigma$)	Критерий U Манна-Уитни	Уровень значимости
Цели в жизни	субъектный	30,31±6,67	792	p≤0,01
	объектный	36,95±4,26	706,5	p≤0,01
	смысловой	31,07±6,97	1057	p≤0,01
	ситуативный	27,5±6,59	1057	p≤0,01
Процесс жизни	субъектный	25,25±5,99	774	p≤0,01
	объектный	35,84±6,5	765	p≤0,01
	смысловой	30,37±6,06	1347	p≤0,01
	ситуативный	29±6	1347	p≤0,01

Локус контроля-Я	субъектный	21,69±3,66	1003	p≤0,01
	объектный	23,32±3,14	796,5	p≤0,05
	смысловой	27,52±3,97	1338	p≤0,01
	ситуативный	21,36±3,35	1338	p≤0,01
Локус контроля-Жизнь	субъектный	30±6,29	886	p≤0,01
	объектный	36,89±5,33	733,5	p≤0,01
	смысловой	32,52±5	909	p≤0,01
	ситуативный	29,86±5,67	1164	p≤0,01
Осмысленность жизни	субъектный	99,38±14,53	684	p≤0,01
	объектный	112,58±15,25	729	p≤0,01
	смысловой	105,59±15,18	1114,5	p≤0,01
	ситуативный	102,21±14,36	1114,5	p≤0,01

В табл. 2 представлены значимые различия по показателям смысложизненных ориентаций испытуемых с различным типом личностного выбора. По параметру «цели в жизни» наибольший показатель выявлен у испытуемых с объектным типом аргументации ($\bar{X}=36,95$; $U=706,5$ при $p\leq 0,01$), что отражает то, что они, ориентируясь на содержание выбираемой деятельности, достаточно четко представляют желаемые цели. Их индивидуальная стратегия, направленная на достижение цели осмысленная и направленная. Наименьший показатель по параметру «цели в жизни» выявлен у испытуемых с ситуативным типом аргументации ($\bar{X}=27,5$; $U=1057$ при $p\leq 0,01$), что может провоцировать некоторую хаотичность и спонтанность их поведения, проявляется отсутствие целеустремленности и направленности в рамках жизненной перспективы. По параметру «процесс жизни» высокие показатели выявлены у испытуемых с объектным типом аргументации ($\bar{X}=35,84$; $U=765$ при $p\leq 0,01$). Данный результат отражает удовлетворенность тем, как протекает их деятельность, о положительной эмоциональной насыщенности жизни. Наименьшие показатели выявлены у лиц с субъектным типом личностного выбора ($\bar{X}=25,25$; $U=774$ при $p\leq 0,01$). Испытуемые не удовлетворены процессом жизни, их эмоции при оценке своего выбора могут иметь преимущественно негативный характер. По параметру «локус контроля-Я» наибольшие показатели выявлены у лиц со смысловым типом аргументации ($\bar{X}=27,52$; $U=1338$ при $p\leq 0,01$). На основании самоанализа они считают себя сильными личностями, обладающими свободой выбора. В то же время наименьшие показатели выявлены у лиц с субъектным и ситуативным типом аргументации ($\bar{X}=21,69$; $\bar{X}=21,36$; $U=1003$ при $p\leq 0,01$). Они могут не принимать ответственность за принятые решения, объяснять все происходящее с ними обстоятельствами, что может существенно повлиять на успешность при достижении ими цели.

По параметру «локус контроля-Жизнь» наиболее выражены показатели у испытуемых с объектным типом личностного выбора ($\bar{X}=36,89$; $U=733,5$ при $p\leq 0,01$). Они уверены в том, что могут контролировать свою жизнь, управляют всеми процессами, могут изменить ее согласно своим намерениям. Низкие показатели по данному параметру выявлены у испытуемых с ситуативным типом

аргументации при осуществлении личностного выбора ($\bar{x}=29,86$; $U=1164$ при $p \leq 0,01$), которые склонны считать, что жизнь неподконтрольна их усилиям, и у них могут проявляться некоторые фаталистические убеждения. По параметру «осмысленность жизни» наибольшие показатели выявлены у группы испытуемых с объектным типом аргументации при осуществлении выбора ($\bar{x}=112,58$; $U=729$ при $p \leq 0,01$), а наименьшие показатели определены у испытуемых с субъектным типом аргументации ($\bar{x}=99,38$; $U=684$ при $p \leq 0,01$), что может определяться их концентрацией на своей собственной личности, а не на ситуационном контексте при совершении личностного выбора.

ВЫВОДЫ

Согласно результатам проведенного исследования, мы можем описать особенности лиц с различным типом аргументации при совершении личностного выбора исходя из их ценностной структуры и смысложизненных ориентаций. Лица с субъектным типом аргументации при совершении выбора переживают внутриличностный конфликт, возможно, обусловленный сложностью их внутреннего мира, ориентацией на свою собственную личность. Но при этом они недостаточно осмысленно относятся к собственной жизни и не желают принимать ответственность за принятые жизненные решения. Лица со смысловым типом аргументации также переживают внутриличностный конфликт, но склонны принимать на себя ответственность за решения и реализовывать действия, направленные на достижение цели. Лица с объектным типом аргументации при совершении выбора не испытывают внутриличностный конфликт и не ощущают внутриличностный вакуум. Они целеустремленные, хотя преимущественно ориентируются на объективные характеристики деятельности, которую выбирают для реализации, также ощущают положительную эмоциональную насыщенность событий и уверены, что могут контролировать свою жизнедеятельность. Лица с ситуативным типом аргументации при совершении выбора ощущают внутриличностный вакуум, не склонны к формулировке, осознанию и реализации своих целей, не желают нести ответственность за принимаемые решения и считают свою жизнь стихийной и неподконтрольной их усилиям.

Список литературы

1. Филоник М.С. К обоснованию понятия «лично значимый выбор» / М.С. Филоник // Психологическая наука и образование. – 2009. - №5. – С. 117-124.
2. May R. Psychology and the Human Dilemma / R. May. - Princeton: Van Nostrand, 1967. P. 168 - 181.
3. Магазева, Е.А. Личностные основания стратегий деятельности в ситуации выбора / Е.А. Магазева // Личность. Культура. Общество. - 2010. - Т. 12. - Вып. 2 (55-56). - С.390-397.
4. Каяшева О.И. Феномен личностной рефлексии и осуществление свободного выбора субъектом в трудных жизненных ситуациях / О.И. Каяшева // Вестник Университета Российской академии образования. - 2016. - №1. – С. 77-81.
5. Леонтьев Д.А. Психология выбора. Часть II: Личностные предпосылки и личностные последствия выбора / Д.А. Леонтьев // Психологический журнал. - 2014. - № 6. - С. 56-68.
6. Василюк Ф.Е. Психотехника выбора // Психология с человеческим лицом - гуманистическая перспектива в постсоветской психологии /Ф.Е. Василюк. - М.: Смысл, 1997. С. 283-313.

7. Фасоля А.А., Гузеев М.С., Григорьева М.А. О влиянии деструктивного поведения на личностный выбор индивида /А.А. Фасоля, М.С. Гузеев, М.А. Григорьева // Человеческий капитал. – 2019. - №5 (125). – С. 141 – 147.
8. Медовикова, Е.А., Морозова, И.С., Мороденко, Е.В. Формирование готовности к личностному выбору выпускника основной школы средствами рефлексивных семинаров / Е.А. Медовикова, И.С. Морозова, Е.В. Мороденко // Казанский педагогический журнал. – 2024. -№ 30(1). – С. 85–107.
9. Яковлева Е.В. Адаптивные стратегии профессиональной деятельности и проблема личностного выбора / Е.В. Яковлева // Ученые записки Орловского государственного университета. - №2 (95). – 2022. – С. 341-346.
10. Магазева Е.А. Стратегии и детерминанты личностного выбора (на примере выбора профессии: дис. ... канд. псих. наук. / Е.А. Магазева - Омск, 2010. - 198 с.
11. Агапова Т.А. Сущность внутриличностных конфликтов / Т.А. Агапова // Аллея науки. - 2018. - № 2. - 7 с. <https://alley-science.ru/> (дата доступа 14.03.2025).
12. Баранов Е.Г., Баранова О.В. Динамика внутриличностного конфликта / Е.Г. Баранов, О.В. Баранова // Мир образования - Образование в мире. - 2017. - № 3 (67). - С. 97 - 105.
13. Фанталова, Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта / Е. Б. Фанталова. - Самара: Бахрах-М, 2001. - 128 с.
14. Ермолаева Е.Г. Взаимосвязь внутриличностных конфликтов студентов-психологов с их поведением в межличностных конфликтах / Е.Г Ермолаева // Академический журнал Западной Сибири. 2016. Т. 12, № 2(63). С. 47-52.
15. Магазева Е.А. Смыслжизненные ориентации как личностные детерминанты выбора врачебной специализации выпускниками медицинского вуза /Е.А. Магазева // Омский научный вестник. - 2014. - № 2 (126). - С. 126 - 129.
16. Ипатова А.М. Смыслжизненные ориентации: дефиниция, сущность, структура /А.М. Ипатова // International independent scientific journal. - 2021. - № 34-2. - С. 38-40.

LIFE-MEANING ORIENTATIONS AND INTRAPERSONAL CONFLICTS IN PEOPLE WITH DIFFERENT TYPES OF PERSONAL CHOICES

Bratukhina E.A, Bratukhin A.G.

*Omsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Omsk, Russia
E-mail: psycholog1981@yandex.ru*

We consider the personal choice as an individual strategy consisting of the "construction" and selection of the alternatives, criteria for their evaluation, preference for one of them and its concretization as a future goal of the life. The type of the argumentation that a person uses when analyzing and selecting alternatives is important when making a decision. The purpose of the study was to identify the presence or absence of the intrapersonal conflict and the specifics of the life meaning orientations of the individuals with the different types of the personal choice. The study involved 210 persons who were in the various choice situations (choosing a marriage partner, choosing a professional career, choosing to end or continue a sports career, choosing a place of residence). The following methods were used in the study: the method of the selecting and analyzing the arguments when making a choice by D. A. Leontiev and N. V. Pilipko, the method of E. B. Fantalova "The ratio level of the "value" and "accessibility" in the various spheres of the life", the test of the life meaning orientations by D. A. Leontiev. A nonparametric version of the method of one-factor analysis of variance, the Kruskal-Wallis H-test, was used to identify the differences in the indicators of the intrapersonal

conflict and life meaning orientations of the subjects. The nonparametric Mann-Whitney test was used to clarify the differences and compare the independent samples pairwise. The results of the study show that the people with a subjective type of the argumentation experience the intrapersonal conflict when making a choice, but they do not treat their own lives meaningfully enough and do not want to take responsibility for their life decisions. The people with a semantic type of the argumentation experience the intrapersonal conflict, but they tend to take responsibility for their decisions and implement the actions aimed for the achieving the goal. The individuals with an object type of the argumentation do not experience the intrapersonal conflict and do not feel an intrapersonal vacuum when making a choice. They are aimed for the achieving their chosen goals, although they are mainly guided by the objective characteristics of the activity they choose to implement, they also feel the positive emotional intensity of the events and are confident that they can control their daily activities. The people with a situational type of the argumentation feel an intrapersonal vacuum when making a choice, they are not inclined to formulate and realize their goals, are not inclined to take the responsibility for the decisions they make, and consider their lives spontaneous and beyond their control.

Keywords: personal choice, life-meaning orientations, intrapersonal conflict, intrapersonal vacuum.

References

1. Filonik M.S. To substantiate the concept of "personally significant choice", Psychological science and education, 5, 117 (2009).
2. May R. Psychology and the Human Dilemma, 181 p.(Van Nostrand, 1967).
3. Magazeva, E.A. Personal foundations of strategies of activity in a situation of choice, Personality. Culture. Society, 12, 390 (2010).
4. Kayasheva O.I. The phenomenon of personal reflection and the exercise of free choice by the subject in difficult life situations, Bulletin of the University of the Russian Academy of Education 1, 77 (2016).
5. Leont'ev D.A., Psychology of choice. Part II: Personal prerequisites and personal consequences of choice, Psychological Journal, 6, 56 (2014).
6. Vasilyuk F.E. Psychotechnics of choice, Psychology with a human face - a humanistic perspective in post-Soviet psychology, 283 p. (Moscow, Smysl, 1997).
7. Fasolya A.A., Guzeev M.S., Grigor'eva M.A. On the impact of destructive behavior on an individual's personal choice, Human capital, 5, 141 (2019).
8. Medovikova, E.A., Morozova, I.S., Morodenko, E.V. Formation of readiness for the personal choice of a graduate of a secondary school by means of reflective seminars, Kazan Pedagogical Journal, 30(1), 85 (2024).
9. Yakovleva E.V., Adaptive strategies of professional activity and the problem of personal choice, Scientific notes of the Orel State University, 2, 341 (2022).
10. Magazeva E.A. Strategies and determinants of personal choice (using the example of choosing a profession, 198 p. (Omsk, 2010).
11. Agapova T.A. The essence of intrapersonal conflicts, Alley of Science. 2, 7 (2018).
12. Baranov E.G., Baranova O.V., Dynamics of intrapersonal conflict, Mir obrazovaniya - Education in the world, 3, 97 (2017).
13. Fantalova, E.B. Diagnosis and psychotherapy of internal conflict, 128 p. (Samara, 2001).
14. Ermolaeva E.G. The relationship of intrapersonal conflicts of psychology students with their behavior in interpersonal conflicts, Academic Journal of Western Siberia, 2, 47 (2016).
15. Magazeva E.A. Meaningful life orientations as personal determinants of the choice of medical specialization by graduates of a medical university, Omsk Scientific Bulletin, 2, 126 (2014).
16. Ipatova A.M. Semantic orientations: definition, essence, structure, International independent scientific journal, 34, 38 (2021).